

TARIXIY ROMANCHILIKNING BADIY XUSUSIYATLARI

Jurayeva Shalola Xusanboyeva,

Farg'ona davlat universiteti, fransuz tili fani o'qituvchisi

Abdisheripova Madina Faxriddin qizi

Farg'ona davlat universiteti, 22.120- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413882>

Har qanday milliy adabiyotning insoniyat estetik tafakkuriga qo'shgan hissasi ham undagi romanchilikning salmog'i bilan tayin etiladi. Chunki roman millat badiiy tafakkurining taraqqiyot darajasini namoyon etadi.

XIX-asrning boshlarida tarixiy romanchilikning o'ziga xos xususiyati, uning tarixiy personajlari paydo bo'lgan. Romanning tarixiy jihatdan qiziqarliligi aynan mashhur shaxslar portretlarida bo'lgan: goh u mashhur afsonaviy frank qiroli Faramond, boshqa birida Yuliy Tsezar, yana bir romanda esa Shotlandiya yo'lbo'shchilari bo'lgan. "Klassik" tarixiy roman turini yaratgan Skuderi xonim, hech ikkilanmay, tarixiy personajlarni to'qima his-tuyg'u va sarguzashtlar bilan boyitdi. Asar qahramoni tarixiy emas, to'qima bo'lib, faqat uning ismi tarixiy shaxs bilan bog'liq bo'lgan.

XVII-asr kitobxonlari uchun donishmand Suqrot yoki buyuk Tsezar yozgan muhabbat maktublari yoki nozik ehtiroslarini tasavvur qilishdan zavq olar edilar. XIX-asrda esa bu xodisalar tarixni buzish deb hisoblangan edi. Biroq, aniqlikni saqlash orqali, yangi romanik elementga muxtoj kitobxonni qiziqtirish mushkul narsa edi. Volter Scott tarixiy qiziqishni romanik qiziqish bilan jiplashtirish imkoniyatlarini ochib berdi.

O'tmishda tarixiy, yani, taniqli shaxslar va taniqli bo'lmagan, ya'ni, notanish shaxslar bo'lgan, – deb yozadi "Revue Encyclopedique" jurnali retsenzenti. Keyingilari mingtadan to'qson to'qqizta. Romanist qaysi bir qahramonlarni tasvirlash kerak bo'ladi? Tarixiy shaxslar hayotida sarguzashtlar juda kam bo'ladi, ular ko'p jildli roman uchun yetarli emas. Bundan tashqari, ularning hayotida romanist uchun zarur bo'lgan yagonalik yo'q.

Shuning uchun, ularga yangi, ko'proq romantik tarjimai hollarni o'ylab topishga to'g'ri keladi. Lakal-prenedning "Faramond"i, Skuderi xonimning "Buyuk Kir" va "Kleliya"si, Lafayet xonimning "Klev malikasi", Kotten xonimning "Malk-Adele"si, Janlis xonimning "Tarixiy hikoyalar"i, Florian romanlari – bularning bari tarixiy shaxslarning to'qima biografiyasidir. Ularni tarixiy romanlar emas, balki tarixiy uydirmalar deb atash mumkin edi.

Sismondi o'z romani uchun foydalangan usulni Volter Skot kashf qilgan edi. Tarixni buzmaslik uchun u tarixiy qahramonlarni epizodik qilgan edi.

Taqrizchi xuddi shu xususiyatga ega bo'lgan bir qator fransuz romanlariga ishora qiladi: Hamiltonning "Chevalier de Grammont xotiralari", "Gil Bdazda" graf Olivares hukmronligi haqidagi hikoya, Barthelemeyning "Anaxarsis sayohati" va boshqalar shular jumlasidan edi.

Volter Skottga zarur tarixiy haqiqatni saqlab qolishga imkon bergan qahramonlarni tarixiy va to'qima obrazlarga ajratish usuli tez orada asl ma'nosini yo'qotdi. Axir, ikkisining o'rtasidagi farq ba'zilar haqiqiy, boshqalari to'qima ekanligida emas, balki ba'zilar mashhur, boshqalari esa unday emasligida edi. Binobarin, ularning ikkalasi ham bir xil darajada haqiqiy bo'lishi mumkin edi. Albatta, Skottning romanik qahramonlari jozibali bo'lmagan va soxta bo'lib tuyulgan, ular tarixiy personajlar bilan taqqoslaganda ko'p narsalarda yutqazishar edi. Ushbu romantik qahramonlar o'z-o'zlari bilan emas, balki o'z sarguzashtlari bilan jozibali edilar.

Tarixiy roman shakllanishining dastlabki bosqichlarida to'qima personajning asosiy vazifasi buyuk tarixiy shaxs bilan uchrashish, uni yolg'iz, o'z uyida ko'rish, o'z ko'zlari bilan uning jasurligi, harakatlari va afsonaga aylangan so'zlariga guvoh bo'lish edi. Keyin esa taniqli tarixiy shaxslar orasida to'qima obrazning paydo bo'lishi aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyula boshladi. Romantik xarakter tarixiy haqiqat illyuziyasini buzardi. Buni "Shahidlar" qahramoni Evdor obrazining kamchiligida ko'rish mumkin edi. To'qima qahramon faqat shaxsiy hayot sahnalarida bo'lishi va ularga tarix guvohlik qilolmasligi hamda ular noma'lumligicha qolishi haqida gapirisha boshlashdi.

Shunday qilib, XIX asrning 20-yillari boshlarida romanning tarixiy ahamiyati tarixiy personajlarga bog'liqdek tuyulgan edi. "Quentin Dorward"da tarix tashuvchilari Lyudovik XI va Dovyurak Karl bo'lgan bo'lsa, "Kenilvord"da – Yelizaveta, "Vudstok"da Kromvel va qirol Karl edi. Haqiqatdan ham ushbu obrazlar davrning butun falsafasini o'z ichiga olib, uning etakchi kuchlariga aylangan. Lyudovik XI obrazi qator maqola, tadqiqot va romanlarda shiddatli tortishuvlarga sabab bo'ldi. "Vudstok"da mustaqillikning barcha xususiyatlari to'plangan. Kromvelning "keksaygan" va "g'azabli" qiyofasida mustaqillikning o'ziga hos xususiyatlari yig'ilgan bo'lsa, Karl obrazida uning partiyasining bee'tiborligi va illatlari birlashib gavdalanadi. Iakov II "Nayjelning taqdiri" asarida Styuartlar sulolasi umrboqiy emasligi va yangi inqilob muqarrar ekanligi haqidagi fikrlarni izohlaydi.

Biroq, tarixchilar tez orada tarixni alohida tarixiy shaxslar emas, balki butun xalq ommasi yaratadi degan xulosaga kelishdi. Binobarin, tarixiy tadqiqot predmeti qirol yoki vazirning xarakteri emas, balki, davr ruhi, uning muammolari

va xalqlar irodasi bo'shi kerak. Avgustin Tierri tomonidan aytilgan ushbu qudratli fikrning yorqin ifodasi ham Skott romanlari edi. Shu nuqtai nazardan, endi romanda tarixiy personajlar emas, balki to'qima obrazlarni bo'rttirib ko'rsatish kerak edi. Roman bosh qahramonlari, oshiqalar emas, shunchaki, o'ziga xos harakterli xalq qahramonlari edi. Shu nuqtai nazardan, asarda tarixiy obrazlar emas, aynan to'qima personajlar, oshiqalar emas, balki xarakterli xalq qahramonlari o'ziga tortish kerak edi. Darhaqiqat, Fiev ham Volter Skott romanlarining asosiy qahramonlari "qalb ehtirosiga" to'lganlar emas, balki "ruh ehtiroslari", ya'ni siyosiy ehtiroslarga to'la bo'lgan to'qima obrazlar ekanligini ta'kidlaydi: bular "Volter Skott tiklamoqchi bo'lgan davrda hukmronlik qilgan fikrlarning asliy vakillari, tarixiy personajlar va voqealar esa orqa planda qolib, xuddi sanalarning aniqligini tasdiqlash va eski, muallif tomonidan tiklangan siyosiy voqealar to'g'riligini isbotlash uchun paydo bo'lgandek ko'rinadi."¹

Fieve buni tarixiydan ko'ra siyosiy deb atashni ma'qul ko'rgan Salvandining "Don Alonso" romani haqida yozganda keltiradi, Pagarel ham aynan shu fikrni takrorlaydi: Salvandi xalq ommasini o'z qahramonlarida aks ettirmoqchi bo'ldi; Antonio – Andalusiyaning xushchaqchaqligi va aql-zakovati timsoli, Bartolome partizanni aks ettiradi, Ser Jons - Britaniya siyosatining vakili edi.² Tierri, "Ayvengo" haqidagi maqolasida, Richard Sher Yurak haqida eslamaydi, balki ular orasida mamlakatning siyosiy holatini ifoda etuvchilar (Rejinald Fron-de-Bef, Filipp Malvuazen, Kedrik Saks) va "davr fikri" timsollari –templerlar, ruhoniylar, sudxo'r kabi to'qima personajlardan hayratga tushadi.³"Uning tasavvurlari haqiqat edi, – deb yozgan 1822 yilda Vilmen, –nozik tutilgan, to'liq qayta tiklangan, ko'chirilmagan, biroq hayotiy haqiqat edi. "Shotlandiyalik puritanlar" qoldirgan ta'assurot mana shunday edi. Ko'z o'ngimizda o'z davrining guvohlari sifatida gavdalangan noma'lum olomon fikri yoki fikrlar tavsifini Volter Scottdek haqqoniy tasvirlagan yana boshqa bir asar topilmasa kerak."⁴ Volter Skott yurgizgan islohot aynan shunday edi: "Endilikda shunchaki avlodlar haqida mulohaza yurituvchi yoki o'tmish noaniqliklarini yorituvchilarni tarixchi deb atash mumkin emas; tarixda yashab o'tgan kishilar o'y-fikrlari, so'zlari, harakatlari, ehtiroslari, kiyimlari, yuzlarini haqqoniy qayta tiklay olgan kishigina

¹Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – Л.: Государственное издательство художественной литературы. 1958. В.91

²http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-electroniques+Litterature-par-pays+Litterature-francaise+19e-siecle/1/all_items.html

³<https://studfile.net/preview/4465642/page:29/>

⁴<https://studfile.net/preview/4465642/page:29/>

tarixchi bo'lishi mumkin.»⁵ Faqatgina buyuk ustalargina “ma'lum bir davr falsafiy yoki poetik nuqtai nazari, odob-axloq me'yorlarini birgina obrazda mujassamlashtirish uchun asrning alohida harakterli jihatlarini tadqiq qilish”ni bilishgan.⁶

Ammo xalq e'tiqodi va odob-axloqi xalq tomonidan yaratilgan an'analar, afsonalar va “mif”larda, ayniqsa, to'liq ifodalanadi. Tarixiy shaxslarni ham shu nuqtai nazardan xarakterlash zarur bo'ladi. Tarixiy qahramonning tarixiy mazmuni u to'g'risidagi xalqning fikri, yani asl haqiqat bilan emas, xalq tomonidan to'qilgan afsona bilan belgilanadi. Yuqori darajadagi aniqlik bilan yozilgan tarixiy ishida Barant, tarixiy roman uchun aniqlik shart emas deb hisoblagan. Volter Skott romanida tasvirlangan Lyudovik XIni tarixchi singdira olmaydi – axir qirol Perronga yoshligida borishga jur'at etgan edi, Skott esa uni bu vaqtda keksa sifatida tasvirlaydi. Ammo bu muhim emas. U Lyudovik XIni zolimlik, adashganlik va shafqatsizlik ramzi sifatida yaratadi va u xalq xotirasida mana shunday saqlanib qolgan, o'ziga xos badiiy qiymatga ega obraz.⁷

Dastlab tarixiy romanning asosiy xususiyatlarini tashkil etgan tarixiy qahramon, tarixiy voqea va tarixiy joy masalalari ahamiyatsiz, hatto ortiqcha bo'lib qoldi. Sekin asta qahramon vaqt chegaralaridan tashqariga chiqib, go'yo “abadiy” tushunchasi kirib keldi. Qadimgi davr va mamlakatlar haqida yozgan taniqli yozuvchilar asarlarida kitobxonni davr va mamlakat haqidagi haqiqat o'ziga jalb qiladi; asosiysi, uni asardan ilg'ab olish.

Shunday qilib, tarixiy romanda ijobiy obraz haqida yangicha tushuncha shakllandi. Tarixning eklektik falsafasi tarixiy shaxsda umumiy va o'ziga xos xususiyatlarni, u bajargan tarixiy vazifani va insoniyatga xos bo'lgan insoniy kamchiliklarni ajratib turardi. Demak - har bir tarixiy qahramonda, qolaversa, tarixiy romanning har bir tarixiy qahramonida yuksaklik va tubanlik o'rtasidagi ziddiyat bo'lgan. Ilgarigi romanlar uchun zaruriy bo'lgan jismoniy va axloqiy barkamollikka ega beg'ubor yigit tarixiy romanlarda urfdan qolgan edi. Stendal ayol yozuvchilarning nozik romanlarida to'lib yotgan bunday go'zal, barkamol yigitlar obrazlari ustidan kulgan edi. O'sha davr faylasuflari tarixiy roman bunday kamchiliklarni to'g'rilashini hamda tarixiy qahramonlar butun yutuq va kamchiliklari bilan gavdalanishi kerakligini bildirishgan.

⁵Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – Л.: Государственное издательство художественной литературы. 1958. В.93

⁶Литвиненко Н.А. Французский исторический роман первой половины XIX века: Эволюция жанра. – дис.на соискание док.ф.н. – Москва 1999.

⁷Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – Л.: Государственное издательство художественной литературы. 1958.-В.93.

Bu kamchilikni to'g'rilashda Volter Skottning roli katta bo'lgan. U Anna Redklifga ham xos bo'lgan kekxa ayollar romanidagi bu kamchilikni ko'rsatdi: uning qahramoni "beg'ubor, sodda, ochiq ko'ngil va bu qahramonning ajralmas fazilatlarini".⁸Ayvengo hali ham eski romanlarning ideal yoshligiga o'xshaydi, ammo boshqa obrazlar yangi, yanada murakkab usulda yaratilgan. Tarixiy shaxslarni tasvirlashda Volter Skott mag'lubiyatlar sababini, tarixiy yoki sinfiy xurofotlarni, qahramonlar xatolarini shaxsiy xususiyatlariga yoki davr sharoitlariga asoslanib tushuntirishi kerak edi. Tarixiy romandagi atrof-muhit, zamon va makon o'zaro bog'liqlikligi doimo zamondosh yozuvchilarni hayratda solgan, biroq bu jihat klassiklar uchun kamchilik bo'lib tuyulgan. Tarixiy janrning dushmani Juy Volter Skot haqida "buyuk shoirlar kabi ideal obrazlar yaratish qobiliyatiga ega emas" deb yozadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tarixiy romanning yana bir, muhim xususiyati ideal qahramonni inkor etish va tarixiy jarayonni umumiy tushunishi bilan bog'liq masala: ozmi ko'pmi salbiy, biroz rangpar bo'lgan boshqa qahramonlar uning soyasida qolib ketgan bosh qahramonni rad etadi. Tarixdagi kabi, tarixiy romanda omma, jamoa harakat qiladi. Volter Scott «qahramonlar jamoasi»dan iborat romanlar yaratdi. Demak, tarixiy sharoitlar ta'siri ostida va navbatdagi ijtimoiy vazifalarga muvofiq rivojlangan haqiqat tushunchasi, tarixiy roman estetikasini zamonaviy hayot estetikasiga aylantirmaguncha uni doimiy ravishda shakllantirgan va o'zgartirgan.

Использованная литература:

1. Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. – Л.: Государственное издательство художественной литературы. 1958.- В.93.
2. Литвиненко Н.А. Французский исторический роман первой половины XIX века: Эволюция жанра. – дис. на соискание док. ф. н. – Москва 1993.
3. Jo'rayeva SH.X. "FRANSUZ ROMANLARIDA TARIXIYLIK VA ZAMONAVIYLIK. ROMANTIZM VA TARIXIY EPOS. ROMANTIK ADABIYOTDA TARIXIY HARAKAT MUAMMOSI". Models and methods in modern science. Volume 1, Issue 1. (26-32), 2022.
4. Jo'rayeva SH.X. "PROSPER MERINING TARIXIY ROMANI XUSUSIDA". Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. 1 (11). 1-4. 2022.

⁸Литвиненко Н.А. Французский исторический роман, первой половины XIX века: Эволюция жанра. – дис. на соискание док. ф. н. – Москва 1999.

5. Jo'rayeva SH.X. "O'ZBEK BADIY ASARDAGI QAHRAMON MAVZUSI". Science and Education. 3 (10). 664-667. 2022.
6. Jurayeva Shalola Xusanboyevna, Historical dates as the content of Victor Hugo's Bibimaryam temple, International conference Volume 3 Issue section 3 Pages 65.
7. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Fransuz, o'zbek va rus tillarida sodda nutqning qiyosiy taxlili: tarjimada leksik ekvivalent topish muammosi. FarDU ILMIY XABARLARI. 2 (2), 212-214.
8. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) L'interculturel en francais langue etrengere. Международная научно-практическая конференция. 3 (3) 135-137.
9. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Бадий таржимада миллий колорит (экотизм) ларнинг берилиши. Международная научно-практическая конференция.1 (1) 656-458.
10. Dehqonov Islom Teshaeovich.Fransuz tilidan tarjima qilingan asarlarda ekzotizmlarning ifodalanishi. Международная научно-практическая конференция. 1 (1) 216-218.
11. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna. Lexical Units Related to the Education System in a Comparative Study of Different Languages. American Journal of Social and Humanitarian Research 6 (6), 1-6
12. Г.Р Астонова. ГЕРМАНИЯДАГИ ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИ ҲАҚИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Евразийский журнал академических исследований 1 (9), 273-277